

कोल्हापूरी गुळाचा दैदिप्यमान इतिहास ते वाताहत: कारणे व उपाय

प्रा. डॉ. नेताजी महादेव पाटील

भूगोलशास्त्र विभाग, दूधसाखर महाविद्यालय, बिद्री.

Corresponding Author – प्रा. डॉ. नेताजी महादेव पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.18921596

सार (Abstract):

‘ऊस, ताड, माड इ. वनस्पतींपासून मिळणारा रस उकळून थंड केल्यानंतर जो घनपदार्थ तयार होतो त्यास गुळ म्हणतात.’ लासेन या संशोधकाच्या मते, ‘गुळ’ या शब्दाची उत्पत्ति ‘गौर’ या बंगालमधील प्राचीन काळातील शहराच्या नावावरून आली आहे. भारतामध्ये गुळ उद्योग हा एक मान्यताप्राप्त ग्रामीण उद्योग आहे आणि तो खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अखत्यारीत येतो. या क्षेत्राचे पारंपारिक महत्व, पौष्टिक मूल्य आणि ग्रामीण उपजीविकेतील योगदान खुपच महत्वाचे आहे. हवामान व जमीन गुणधर्मांमुळे कोल्हापूरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. यामुळेच कोल्हापूरी गुळाला भौगोलिक संकेत (GI) मानांकण मिळाले आहे. गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पारंपारिक गुळ उत्पादकांची कहाणी ही केवळ गुळ उत्पादनाची कहाणी नाही तर ती एक सांस्कृतिक वारसा, कौशल्य आणि परंपरेची कहाणी आहे. गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. ५० ते ६० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार गुन्हाळघरे होती. साखर कारखान्यांच्या उभारणी व विकासानंतर गुन्हाळघरांची संख्या कमी होत गेली. आज रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुन्हाळघरांची संख्या ८८ इतकी आहे. सध्या कोल्हापूरची ओळख असणारा गुळ उद्योग संकटात आहे. यामुळेच कोल्हापूरी गुळाचा दैदिप्यमान इतिहास ते वाताहत: कारणे व उपाय हा विषय संशोधन पत्रिकेसाठी निवडला आहे. यासाठी गुळ उद्योगाच्या इतिहासाचा आढावा घेतला तसेच इ.स. १८०० पासून २०२४ पर्यंतची या विषयाची माहिती घेतली आहे. हे संशोधन प्राथमिक व दुय्यम माहिती स्रोतांवर अवलंबून आहे.

१८०० च्या दशकात म्हणजे ब्रिटीश काळात १००० टन गुळ तयार होत होता. त्याकाळी गुळाची उलाढाल एक लाख वीस हजार रुपयांची होती. त्याकाळी गुळ निर्मिती पद्धत संपन्न, संघटीत व श्रमप्रधान होती. १८९४-९५ मध्ये सहा लाख रुपये, १९२१-२२ मध्ये ३० लाख, तर २०२३-२४ ला कोल्हापूर जिल्हात ८८ गुन्हाळघरांच्या माध्यमातून ६४२६४४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन झाले. व उलाढाल २३१ कोटी च्या घरात आहे. त्यापैकी जागतिक बाजारपेठेत दहा हजार क्विंटल गुळ निर्यात होतो. याचा अर्थ जगाच्या बाजारपेठेत कोल्हापूरी गुळाचा वाटा कमी आहे म्हणजेच तो वाढवण्यासाठी वाव आहे. राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर गुळ बाजारपेठ विकसित करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. कोल्हापूरच्या गुळाला बदनामीला सामोरे जावे लागते आहे. हे थांबायचे असेल व जी.आई. मानांकीत कोल्हापूरी गुळाची ओळख टिकवायची असेल तर नेमके उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या संशोधन पत्रिकेतून केला आहे.

प्रस्तावना:

‘ऊस, ताड, माड इ. वनस्पतींपासून मिळणारा रस उकळून थंड केल्यानंतर जो घनपदार्थ तयार होतो त्यास गुळ

म्हणतात.’ लासेन या संशोधकाच्या मते, ‘गुळ’ या शब्दाची उत्पत्ति ‘गौर’ या बंगालमधील प्राचीन काळातील शहराच्या नावावरून आली आहे. ‘प्रथिमकोश’ या बुद्धकालीन ग्रंथात

गुळाचा उपयोग रोजच्या आहारात करावा याबाबत गौतम बुद्ध यांच्या आदेशाचा उल्लेख आढळतो. सम्राट चंद्रगुप्त यांच्या दरबारातील सेल्युकस नायकेटोर यांचे वकील मिर्गोस्थिनीस यांनी इ. स. पूर्व ४० च्या सुमारास 'केशरी रंगाचा आणि अंजीर किवा मधापेक्षा गोड असणार दगड' असे गुळाचे वर्णन केले आहे. (दैनिक लोकमत, २०१५) भारतामध्ये गूळ उद्योग हा एक मान्यताप्राप्त ग्रामीण उद्योग आहे आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या अखत्यारीत येतो. या क्षेत्राचे पारंपारिक महत्व, पोष्टिक मूल्य आणि ग्रामीण उपजीविकेतील योगदान खुपच महत्वाचे आहे. (ChiniMandi, 2016) हवामान व जमीन गुणधर्मांमुळे कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. यामुळेच कोल्हापुरी गुळाला भौगोलिक संकेत (GI) मानांकण मिळाले आहे. गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पारंपारिक गूळ उत्पादकांची कहाणी ही केवळ गूळ उत्पादनाची कहाणी नाही तर ती एक सांस्कृतिक वारसा, कौशल्य आणि परंपरेची कहाणी आहे. (Maha Money) गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. ५० ते ६० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार गुन्हाळघरे होती. साखर कारखान्यांच्या उभारणी व विकासानंतर गुन्हाळघरांची संख्या कमी होत गेली. आज रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुन्हाळघरांची संख्या ८८ इतकी आहे. सध्या कोल्हापूरची ओळख असणारा गुळ उद्योग संकटात आहे.

अभ्यासक्षेत्र:

कोल्हापूर जिल्ह्याचा विस्तार १५°४३' ते १७°१०' उत्तर अक्षवृत्त व ७३° ४०' ते ७४°४२' पूर्व रेखावृत्त असे आहे. सरासरी समुद्र सपाटीपासूनची उंची ५४५.६ मी. इतकी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र

७६८५ चौ. कि. मी. आहे. ऊस उत्पादनासाठी व गूळ उद्योगाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे भौगोलिक पर्यावरण व त्यातून कोल्हापुरी गुळाला मिळालेली वैशिष्ट्यपूर्ण चव, दर्जा, रंग व रवाळपणा यामुळे कोल्हापुरी गुळाला जी.आई. मानांकन मिळाले आहे.

अभ्यास पद्धती:

कोल्हापूरचा गूळ उद्योगाला उर्जितावस्था आणायची असेल तर त्यासाठी या उद्योगाचा इतिहास व हा उद्योग अडचणीत येण्याची कारणे व उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गुळ उद्योगातील बदल कालावधीनुरूप जाणून घेण्यासाठी तसेच इ.स.१८०० ते २०२३-२४ पर्यंतची माहिती प्राथमिक, दुय्यम स्त्रोताच्या आधारे मिळवली आहे. तसेच गूळ उत्पादनातील अडचणी व त्या अडचणी सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, राधानगरी, भुदरगड, कागल व हातकणंगले तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गुन्हाळघरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन प्राथमिक माहिती निरीक्षण व गुन्हाळघर मालक यांचेशी संवाद साधून मिळवली आहे.

उद्देश:

- सदर संशोधनाचे प्रमुख उद्देश पुढील प्रमाणे आहेत.
१. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गूळ उद्योगातील बदलांचा कालावधीनुरूप अभ्यास करणे.
 २. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग संकटात आला त्याची कारणे व गूळ उद्योगाच्या उर्जितावस्थेसाठी उपाय सुचवणे.

विश्लेषण:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग हा केवळ एक पारंपारीक शेतीपूरक उद्योग नसून, तो जिल्ह्याच्या

सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जडणघडणीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. ऊस उत्पादनात महाराष्ट्रात आघाडीवर असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, गूळ उत्पादक, कामगार आणि व्यापारी यांचे जीवन या उद्योगाशी जोडलेले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगातील बदलांचा कालावधीनुरूप अभ्यास आणि भविष्यातील संधी व आव्हाने यांचे विश्लेषण करणे हे या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाचा सुवर्ण इतिहास व त्यातील कालावधीनुरूप बदल:

ब्रिटीशकालीन दस्तऐवजानुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये इ.स. १८००च्या पूर्वीपासून पारंपारिक पद्धतीने गुळाचे उत्पादन सुरू आहे. १८०० च्या दशकात म्हणजे ब्रिटीश काळात कोल्हापुरात १००० टन

गूळ तयार होत होता. त्याकाळी गुळाची उलाढाल एक लाख वीस हजार रुपयांची होती. त्याकाळी गूळ निर्मिती पद्धत संपन्न, संघटीत व श्रमप्रधान होती. हवामान व जमीन गुणधर्मामुळे कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. कोल्हापूरच्या गुळाला बाजारपेठ व योग्य दर मिळावा म्हणून सन १८९५ मध्ये छत्रपती राजर्षि शाहू महाराजांनी कोल्हापूर शहरात स्टेशन परिसरात शाहूपुरी येथे गुळ मार्केट सुरू केले. तेव्हा १८९४-९५ मध्ये सहा लाख रुपये, १९२१-२२ मध्ये ३० लाख, तेव्हापासून कोल्हापूरमध्ये गुळ उद्योगाने गती घेतली. १९५७ मध्ये शाहूपुरीतील जागा अपुरी पडण्याच्या कारणातून हे गुळ मार्केट १२० एकराच्या परिसरात, पुणा-बेंगलोर रोडवर (शाहू मार्केट यार्ड) स्थानांतरीत केले गेले. १९६१-६२ मध्ये गुळाची उलाढाल ४९ लाख रुपयांची होती.

अ.न.	वर्ष	बाजार कमिटी गूळ आवक (क्विंटल)	एकूण किंमत (रुपये)	गुन्हाळ घर संख्या
१.	१८००	१००००	१.२० लाख	
२.	१८९४-९५		६ लाख	
३.	१९२१-२२		३० लाख	
४.	१९६१-६२		४९ लाख	
५.	२००५-०६	६८५७०४	१०८.३५ कोटी	१०८०
६.	२०२३-२४	६४२६४४	२३१.३५ कोटी	८८

संदर्भ: सांख्यिकीय विभाग, बाजार कमिटी कोल्हापूर व ब्रिटीश दस्तऐवज.

५० ते ६० वर्षापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार गुन्हाळघरे होती. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५) तर २००५-०६ ला कोल्हापूर जिल्हात १०८० गुन्हाळ घरे होती व गुळाचे उत्पादन ६८५७०४ क्विंटल तर गुळाची वार्षिक उलाढाल १०८.३५ कोटी रुपयांची होती. प्रत्येक गुन्हाळघराचा साधारण १०० दिवसांचा हंगाम धरला तर सरासरी ६३५ किलो गुळ प्रतिदिवस उत्पादित होत होता. आज २०२३-२४ ला

कोल्हापूर जिल्हात ८८ गुन्हाळघरांच्या माध्यमातून ६४२६४४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन झाले व त्या वर्षाची गुळाची उलाढाल २३१ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यांचा हंगाम साधारण १०० दिवसांचा धरला तर सरासरी ७३०२ किलो गुळ प्रति दिवस उत्पादित होतो असा त्याचा अर्थ होतो. हे उत्पादनाचे गणित विचारात घेता कशाही पद्धतीने हे उत्पादन होणे शक्य नाही. ही अशक्य बाब आहे. याचा अर्थ परराज्यातील प्रचंड साखर व केमिकल घातलेला गूळ

‘कोल्हापुरी गुळ’ म्हणून विकला जातो व त्यातून कोल्हापूरच्या गुळाची बदनामी होते आहे. कर्नाटक मध्ये मंड्या, बेळगाव, बागलकोट येथे छोटी मोठी गुन्हाळ घरे आहेत. हा गुळ महालिंगपूर (मुधोळ) ही बाजारपेठ असूनही कोल्हापूर, सांगली बाजारपेठेत येतो. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५)

२०२३-२४ ला कोल्हापूर जिल्हात ६४२६४४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी जागतिक बाजारपेठेत दहा हजार क्विंटल गुळ निर्यात झाला. याचा अर्थ जगाच्या बाजारपेठेत कोल्हापुरी गुळाचा वाटा कमी आहे म्हणजेच तो वाढवण्यासाठी वाव आहे. राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर गुळ बाजारपेठ विकसित करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. (पुढारी, २५ एप्रिल २०२३) भारत हा जगातील सर्वात मोठा गुळ उत्पादक देश असून जागतिक उत्पादनाच्या ६०% गुळाचे उत्पादन भारतात होते. असे असताना गुळ निर्यात करणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश नाही. थायलंड, चीन, फ्रांस, नेदरलंड, अमेरिका इ. देश भारताच्या पुढे आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाच्या वाताहतीची कारणे:

साखर कारखान्यांच्या उभारणी व विकासानंतर व त्यांच्याकडून ऊसाला निश्चित भाव मिळू लागल्याने त्या स्पर्धेत गुन्हाळघरांची संख्या कमी होत गेली. सध्या कोल्हापूरची ओळख असणारा गुळ उद्योग संकटात आहे. आर्थिक तरतूद, हमीभाव नसणे व व्यापाऱ्यांची त्यामधील मनमानी, मजूर समस्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, भरमसाठ केमिकल्स व साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर व त्यामुळे गुळाचा दर्जा ढासळणे, ब्रँडिंग, स्वच्छता व पॅकिंग बाबत काळजी न घेणे, पकींग केलेल्या गुळावर लादलेला ५% जीएसटी, प्रशिक्षणाचा अभाव, उपपदार्थ निर्मितीचा

अभाव, साठवणूक व्यवस्था व शीतगृहांचा अभाव, गुळ व्यवसायामधील संशोधन व विकास यामधील कमतरता, व्यवसायातील कमी झालेली प्रामाणिकता, सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव, चिकाटी, जिद्द व समजून घेण्याची कमी झालेली वृत्ती, गुळ उत्पादकांच्यामध्ये परस्पर सहकार्याची भावना नसणे, राजकीय व प्रशासकीय अनास्था इ. अशी अनेक कारणे समोर येतात. कामगार अडव्हान्स, वाढलेल्या कच्चा मालाच्या किमती, पडलेले गुळाचे दर, केलेल्या गुंतवणुकीवरील कर्जाचे व्याज, व्यापाऱ्यांची मनमानी, गुळासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीतील वाढ या गुळ उद्योगापुढील सध्याच्या समस्या आहेत. (अग्रोवन, २३ मार्च २०२४) हमाली, तोलाई, वाहतूक खर्च यावरील खर्च एकूणच गुळ उत्पादकांसाठी मारक ठरतो. (दैनिक पुढारी, १३ नोव्हेंबर २०२३) वाढलेला उत्पादन खर्च, कामगारांची कमतरता, खर्चाच्या तुलनेत गुळाला मिळणारा कमी दर यामुळे कोल्हापुरातील गुळ उद्योग अडचणीत आहे. (तरुण भारत, १३ ऑक्टोबर २०२३)

रसायन मुक्त गुळाला मार्केट यार्ड मध्ये योग्य किंमत मिळत नाही व या गुळाचा उत्पादन खर्च जास्त येत असल्याने या गुळाचे मार्केट बसवण्यात अडचणी येतात. संपूर्ण जगातील गुळ व्यवसायाच्या अभ्यासातून जगभरात असलेली कोल्हापुरी गुळाची मागणी विचारात घेऊन त्यावरही काम करण्यास संधी आहेत. यासाठी गुळ क्लस्टर होणे आवश्यक होते काहींच्या पुढाकाराने त्याबाबत काम सुरूही झाले पण ते पूर्णत्वास आले नाही. यामध्ये राजकीय अनास्था व गुळ व्यापाऱ्यांचा वरचष्मा हे कारण असू शकते. छ. शाहू गुळ क्लस्टरच्या वतीने MIDC कडे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये अर्ज केला. त्यानंतर MIDC कार्यालयाकडून जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली व विस्तृत प्रकल्प आराखडा, बांधकाम कच्चा आराखडा व प्रक्रिया शुल्क भरण्याची सूचना केली. त्यानंतर क्लस्टर समितीने

डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्व कागदपत्रे व शुल्क जमा केले. जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी क्लस्टर साठी जागा देण्याचे पत्रही दिले. मात्र MIDC ने एप्रिल २०१७ मध्ये जागा उपलब्ध नसल्याचे पत्र दिले. (महाराष्ट्र टाईम्स, १४ सप्टेंबर २०१७)

आकृती: कोल्हापुरी गुन्हाळघर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाच्या उर्जितावस्थेसाठी उपाययोजना:

साखर निर्मिती प्रक्रियेत पोषणमूल्ये गमावली जातात. पण गुळात लोह, फायबर, विविध खनिजे व क्षार असे घटक टिकून राहतात. गुळात ऍंटी अलेर्जिक गुणधर्म असतात. (CEO Insights) कोल्हापुरी गुळाच्या आयात निर्यातीचा सविस्तर अहवाल ८ ऑक्टोबर २०२४ नुसार गुळाला औषधी साखर म्हणून ओळखले जाते. पौष्टिकदृष्ट्या गुळाची मधाशी तुलना केली जाते. आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनात ३००० वर्षांपासून गोडव्यासाठी गुळाचा वापर होतो. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५) गुळाचा वापर श्वसन समस्या, पाचन सुधार, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणे, बद्धकोष्ठता बरी करण्यासाठी होतो. (Lime Blog) गूळ निर्मितीच्या प्रक्रियेमुळे उत्चर्जित होणारे कार्बन फुटप्रिंट देखील न्यून असते, जे आजच्या पर्यावरणीय संवेदनशील काळात महत्वाचे आहे. (Maha Money) सांगली जिल्ह्याने द्राक्षे, बेदाणा, हळद आणि मिरचीची जागतिक बाजारपेठ म्हणून लौकिक मिळवला. त्यांनी

बाजारपेठा प्रयत्नपूर्वक विकसित केल्या तसा प्रयत्न कोल्हापुरी गुळाच्या बाबतीत झाला नाही ही खंत आहे. (पुढारी, २५ एप्रिल २०२३)

सध्याची परिस्थिती पाहता कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाच्या उर्जितावस्थेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गूळ उत्पादनात सलगता आणणे तसेच संशोधन व विकास यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची आवश्यक आहे. गूळ उद्योगातील वाढत्या समस्यांमुळे गुन्हाळघरांची संख्या सातत्याने कमी होताना दिसत आहे. यासाठी शेतीगट, शेती आधारित कंपनी यांच्या माध्यमातून व्यावसायिकता जपून गूळ उद्योगाचा विकास साधणे आवश्यक आहे. गुळामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. कोल्हापुरी गूळ तयार करताना मोठ्या प्रमाणात रसायनांचा वापर केला जातो. यामुळे गुळाचा दर्जा कमी राहतो. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५) गुळाची निर्मिती कशी केली जावी याचे प्रमाणीकरण नाही. लखनौमधील भारतीय ऊस संशोधन संस्थेतील ISRI एक संशोधन केंद्र FSSAI च्या नियमानुसार दर्जेदार गूळ उत्पादनासाठी प्रोटोकॉल विकसित करण्याचे काम सुरु होते पण ते पूर्णत्वास गेले नाही. निर्यातीसह बाजारपेठेत प्रवेश सुधारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानकांशी सुसंगत राहण्यास प्रोत्साहित केले जाण्यास यामुळे मदत होईल. (ChiniMandi, 2016) व्यावसायिक प्रामाणिकता जपणे, जिद्द, चिकाटी, व्यवसायातील बदल समजून घेण्याची वृत्ती व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची सकारात्मक दृष्टी असणे आवश्यक आहे. (अग्रोवन, ४ जुन २०२०)

गूळ साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांची स्वतःची किंवा सामुहिक शीतगृह व गोडावुनची सुविधा असणे अतिशय आवश्यक आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नंतर कोल्हापूरमध्ये गूळ उद्योगाच्या विकासावर काम झाले नाही.

यामुळे तयार केलेला गूळ शेतकऱ्यांना बाजार कमिटीमध्येच नेऊन लगेच विकावा लागतो नाहीतर गूळ खराब होऊन नुकसान होण्याचा धोका निर्माण होतो. यातून अर्थिक गणित कोलमडते. कोल्हापुरी गुळाच्या जगभरातील क्रेझचा विचार करता, जागतिक बाजारात कोल्हापुरी गुळाचे तितके प्रभावी सादरीकरण करणे अजून तरी आपणास जमलेले नाही. यामध्ये गुळाचा दर्जा, प्रमाणीकरण, गुन्हाळघरातील स्वच्छता, व्यावसायिकता, ब्रँडिंग व पॅकेजिंग अशा अनेक बाबतीत संशोधनाची गरज आहे. उत्पादनाची गुणवत्ता जपणे, मार्केटिंग तंत्रज्ञान वापर, उत्पादकांना प्रशिक्षण देणे, सेंद्रिय गूळ निर्मितीला चालना, उपपदार्थ निर्मितीला संधी, कोल्डस्टोरेज, गूळ उत्पादनाचा दर्जा, संशोधन व विकास कृती आराखडा बनवण्याची गरज आहे. (महाराष्ट्र टाईम्स, १४ सप्टेंबर २०१७) गुणवत्ता हमी, मानकीकरण, पॅकेजिंग, बाजार संशोधन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर, लक्ष बाजारपेठ ओळखणे, ग्राहकांच्या आवडी समजून बाजारातील नवीन ट्रेडचे बारीक निरीक्षण करणे, मार्केटिंग नेटवर्किंग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे, प्रभावी संवाद व विश्वसनीय पुरवठा साखळी, सरकारी मदत आणि प्रोत्साहन यांचा उपयोग करणे, निर्यात परिषदा घेणे अशा उपायांची आवश्यकता आहे. (HAPPY TRADE) गुन्हाळघर मालक, त्यामधील कामगार यांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळांची आवश्यकता आहे. तसेच परस्परातील सहकार्याच्या भावनेचा अभाव हाही गूळ उद्योगाच्या विकासातील खूप मोठा अडसर ठरत आहे. जी.आई. मानांकनामुळे कोल्हापुरी गुळाच्या बाजारपेठेला एक सुरक्षाकवच लाभेल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे इतर राज्यांची घुसखोरी रोखण्याची चांगली संधी आहे. या सर्व समस्या एकत्रित सोडवायच्या असतील तर गूळ क्लस्टर शिवाय पर्याय नाही.

कोल्हापुरी गुळाला गुजरात व राजस्थान मध्ये मोठी मागणी आहे. कोल्हापुरी गुळाचा वापर करून गुजरात व राजस्थानच्या मिठाईची निर्मिती होते, जी मिठाई जगप्रसिद्ध आहे. ज्या मिठाईची उलाढाल प्रत्येकी २००० कोटी रुपयांची आहे. गूळ उत्पादनाबरोबर मिठाई निर्मितीचा प्रयोग कोल्हापूर मध्ये होणे आवश्यक आहे. २०२३ ते २०२८ दरम्यान भारतातील पॅकेज्ड गुळाची बाजारपेठ १४.१ वार्षिक वाढीच्या अवस्थेत आहे. जगातील थायलंड हा सर्वात मोठा गूळ निर्यात करणारा देश आहे, तर चीन हा जगातील सर्वात मोठा गूळ आयात करणारा देश आहे. (SEAIR Exim Solutions) म्हणजे कोल्हापूरला गूळ निर्यातीमध्ये मोठी संधी आहे. उत्पादनाची गुणवत्ता व मानकीकरण गुळाच्या यशस्वी निर्यातीचा पाया आहेत यासाठी उच्च उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, त्यामध्ये सातत्य राखणे, गुणवत्ता नियंत्रणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण राखणे आवश्यक आहे. उद्योजक, स्थानिक प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक कोल्हापुरी गुळ उद्योगाच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मूळ कोल्हापूरचे पण सद्या परदेशात वास्तव्यास असणाऱ्या कोल्हापुरी गुळाची अस्मिता राखण्यासाठी मदत करण्याची आवश्यकता आहे.

निष्कर्ष (Conclusions):

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग हा केवळ आर्थिकच नव्हे तर सांस्कृतिक वारसा आहे. त्याच्या वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, दर्जेदार उत्पादन, निर्यात क्षमतेचा विकास व शासनाच्या धोरणात्मक मदतीची आवश्यकता आहे. भविष्यात कोल्हापुरी गूळ हा जागतिक स्तरावर नावारूपाला येण्यासाठी संघटीत प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

- १) कोल्हापूर जिल्ह्यात गूळ निर्मिती पूर्वीच्या काळात संपन्न, संघटीत व श्रमप्रधान होती. हवामान व जमीन गुणधर्मामुळे कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. कोल्हापूरच्या गुळाला बाजारपेठ व योग्य दर मिळावा छत्रपती राजर्षि शाहू महाराजांनी केलेले कार्य खुपच प्रेरणादायी आहे. सार्वजनिक उदासीनता यामुळे कोल्हापुरी गुळाचा लौकिक नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी कोल्हापुरी गुळाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय सक्रीय पुढाकाराची आवश्यकता आहे.
- २) आधुनिकता व अत्युच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी मजुर, उर्जा बचत, उत्पादनात सलगता आणून उत्पादन खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.
- ३) वाढती स्पर्धा व बदलती बाजारपेठेची व्यवस्था याचा विचार करता, गट शेतीतून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
- ४) गूळ उत्पादन करताना मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ ही कोल्हापूरच्या गुळाला बदनाम करत आहे. यासाठी व्यावसायिक प्रामाणीकपणा व दर्जा यावर काम होणे आवश्यक आहे.
- ५) कोल्हापुरी गुळाला जगभरात मोठी मागणी आहे. पण त्यामानाने बाजार समितीतील मूळ कोल्हापुर जिल्ह्यातील गुळाची आवक कमी आहे. कर्नाटकातील गूळ कोल्हापुरी गुळाच्या नावावर व्यापाऱ्यांच्याकडून देशाच्या व जगाच्या मार्केट मध्ये विकला जातो. जी.आई. मानांकनाचा प्रभावी वापर कोल्हापुरी गुळाच्या बाजारपेठेला सुरक्षाकवच देऊ शकतो.
- ६) कोल्हापुरी गुळाचे ब्रंडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक, गुळाचा दर्जा, प्रामाणीकरण, व्यापाऱ्यांची गूळ दराबाबतची मनमानी, गुळाचे उपपदार्थ निर्मिती व

त्यावरील संशोधन व विकास, गूळ उत्पादकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्केटिंग नेटवर्किंग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणे, प्रभावी संवाद व विश्वसनीय पुरवठा साखळी, गूळ निर्यात वृद्धी यावर योग्य काम करण्यासाठी गूळ क्लस्टर प्रत्यक्षात उतरणे अत्यावश्यक आहे.

शिफारशी (Recommendations):

कोल्हापूरच्या गुळ उद्योगाचे भवितव्य विचारात घेता या उद्योगाच्या सध्याच्या व भविष्यात येणाऱ्या सर्व अडचणींच्यावर मात करण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सातत्याने नाविण्याचा ध्यास घेऊन काम करावे लागणार आहे. याचा विचार केल्यास व आतापर्यंतच्या अनुभवाच्या आधारावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाच्या भवितव्याबाबत पुढील मुद्दे महत्वाचे आहेत.

- १) सामूहिक तत्वावर प्रकल्प उभारणी व रसायनमुक्त गुळ उत्पादनासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता.
- २) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकासासाठी गुळ उत्पादक, आई.आई.टी., प्रादेशिक ऊस व गुळ संशोधन केंद्रे, विद्यापीठ, संशोधक यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर सामान्य गुळ उत्पादकाला कसा देता येईल यावर काम करणे आवश्यक आहे.
- ३) गुळापासून वेगवेगळ्या उपपदार्थांची निर्मिती करणे व त्यातून आर्थिक समृद्धी साधने ही काळाची गरज आहे. यामध्ये रेडीमिक्स गुळाचा चहा पावडर, मसाले क्यूब, गुळाची शेंगदाणे/ नारळ बर्फी, काकवी, ड्रायफ्रूट गूळ लाडू, चिरमुरे गूळ लाडू, गूळ पावडर व क्यूब, गुळाची जिलेभी अश्या अनेक पदार्थांची आज रेलचेल आहे पण यामध्ये एकवाक्यता नाही. पण हे सर्व पदार्थ

गुन्हाळ घरातच बनवले जातील याबाबत अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे. यातून उर्जेचा वापर कमी करून उत्पादन खर्च कमी करणे व जास्त आर्थिक फायदा मिळवणे शक्य होईल.

- ४) व्यावसायिक प्रामाणिकता जपणे, जिद्द, चिकाटी, व्यवसायातील बदल समजून घेण्याची वृत्ती व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची सकारात्मक दृष्टी असणे आवश्यक आहे.
- ५) जिल्हा नियोजन मंडळ व महानगरपालिकेच्या मदतीने कोल्हापूरमध्ये गुळ विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
- ६) कोल्हापुरी गुळाला परदेशात चांगली मागणी असूनही त्यापटीत निर्यात होत नाही. चांगल्या प्रकारचे उत्पादन घेऊन ब्रँडिंग केल्यास निर्यातदारांच्या अडून न जाता थेट निर्यात करता येणे शक्य आहे.
- ७) स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, सौरऊर्जा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करणे आवश्यक आहे.
- ८) शालेय पोषण आहारात गुळाचा समावेश, प्रशासन व राजकीय पुढाकार, स्थानिक उद्योजक, मूळ कोल्हापूरच्या पण सद्या परदेशात राहणाऱ्या लोकांचे सहकार्य यातून गुळाचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक व्यवस्था, संशोधन व विकास, निर्यात वृद्धी, मार्केटिंग यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
- ९) गुळ निर्मितीनंतर शिल्लक बाबींपासून जिवाणू खत निर्मिती, सेंद्रिय खत तसेच कांडी कोळसा तयार केल्यास त्याचाही फायदा होऊ शकतो.
- १०) गुळ क्लस्टर निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. वरील सर्व बाबी एका छताखाली यायच्या असतील तर गुळ व्यवसायीकांनी एकत्र येणे व गुळ क्लस्टर योजना प्रत्यक्षात आणणेसाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे.

संदर्भ (References):

१. Kumbhar, Y. S. (2016): Study on Gur(Jaggery) Industry in Kolhapur District, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Vol.03 Issue 02 ISSN 2395-0072 page 590 to 594.
२. Malkunje, N. M., Lembhe, J. V., & Kharat, H.V.(March, 20185): marketing Analysis of organic and inorganic jiggery in Kolhapur district of Maharashtra, International Research Journal of Agricultural Economics and Statistics, Vol.9, Issue 1 Pages 166 to 174 ISSN 2231-6434
३. Jadhav, M.S., Suryavanshi, R.R. and Shinde H.R.(2019): Economic Analysis of Chemical free jiggery in Kolhapur district of Maharashtra, JETIR, Volume-6 Issue- 5 ISSN 2349-5162
४. Nawadkar,D.S., Mali, B.K. and Birari, K.S.(2002): An Economic Analysis of Arrivals and Prices of jiggery in Shahu Market, Kolhapur, national Seminar on jiggery marketing in India.
५. Lohar,N.S. and Babar,V.S. (2003) Economics of Production and Marketing of jiggery in Kolhapur district, AGRESCO report, Mahatma Phule Krushi Vidyapeeth, Rahuri (MS) India pp. 41-66

६. Patil, Abhijeet, Times of India, December 07, 2023 Bitter Truth: Not all jiggery Marketed as 'Kolhapuri Jaggery' is the Real One.
७. MahaMoney, Abhijeet Mandavkare, Jaggery Makers in Kolhapur district.
८. SEAIR Exim Solutions, भारतातील गूळ निर्यात: प्रमुख बाजारपेठा आणि यशाचे टप्पे.
९. Happy Trade, भारतातील गुळाची निर्यात: प्रमुख बाजारपेठा व यशाची रणनीती.
१०. दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५: गोडवा गुळाचा आणि इतिहास
११. ChiniMandi, १२ फेब्रुवारी २०१६, दर्जेदार गूळ उत्पादनासाठी केंद्र प्रोटोकॉल विकसित करणार.
१२. दैनिक लोकसत्ता १४ जानेवारी २०१८ दयानंद लिपारे: कोल्हापूरचा गूळ वाढत्या भेसळीने बदनाम
१३. दैनिक लोकमत, ४ सप्टेंबर २०२१: कोल्हापुरात साकारतेय स्वयंचलीत गुन्हाळ केंद्र
१४. दैनिक लोकमत, ९ डिसेंबर २०२१: कोल्हापुरी गुळाची चवच न्यारी, परदेशातही ठरतोय लै भारी
१५. दैनिक लोकमत, २६ नोव्हेंबर २०२२, कोल्हापुरी ब्रन्ड खाली कर्नाटकी गूळ विकणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करा: जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.
१६. दैनिक पुढारी, २५ एप्रिल २०२३, सुनील कदम,
१७. तरुण भारत, १३ ऑक्टोबर २०२३: धीरज बरगे, कोल्हापूरचा गूळ उद्योग संकटात; चार हजार दर मिळाल्यास गुन्हाळ घरे टिकणार.
१८. दैनिक लोकमत, २९ ऑगस्ट २०२४ कोल्हापुरी गुळासाठी ब्रन्ड अम्बसिडोर नेमा: सुभाष घुले
१९. ChiniMandi, १५ नोव्हेंबर २०२४, महाराष्ट्र: कोल्हापूरचा प्रतिष्ठित गूळ उद्योग आपला गोड वारसा जिवंत ठेवण्यासाठी आव्हानांशी झुंजतोय.
२०. दैनिक लोकमत २४ जानेवारी २०२५ गुजरातच्या बाजारपेठेत कोल्हापुरी मागणी गुळाला
२१. दैनिक पुढारी, ७ डिसेंबर, २०२५ आशिष शिंदे, कोल्हापुरी गुळाचा सुवर्णकाळ झाकोळतोय.